

The article analyzes the basics of state regulation of the youth labor market. Produced scientific analysis is based on the substantiation of the special importance of the labor market and its specific segment - the youth labor market and its conditionality as one of the most important components of the external environment of this market - the education system and consists in developing measures conducive to shaping the supply of young people who have adequate professional qualifications demand for labor from the standpoint of a post-industrial society and an economy based on knowledge.

Keywords: state regulation of the youth labor market, education system, labor market.

УДК 351.37.047.16

DOI : 10.5281/zenodo.1483186

Karpeko Nadiya Mykolayivna, Ph.D. in Public Administration, Senior Lecturer in the Department of Management and Organization of Activities in the Field of Civil Protection

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКА ТРУДА МОЛОДЕЖИ**

(STATE REGULATION OF THE YOUTH LABOR MARKET)

Постановка проблемы.

Реформирование и трансформация экономики Украины привела к формированию факторных рынков, среди которых особое место занимает рынок труда. Его специфика связана с тем, что он представляет сферу отношений, в рамках которой происходит формирование, развитие и функционирование рабочей силы - ресурса, приобретающего первостепенное значение в связи с переходом к постиндустриальному обществу, к экономике, основанной на знаниях.

Особым сегментом рынка труда выступает рынок труда молодежи. Его

исследование актуализируется в связи с тем, что молодежь на рынке труда, с одной стороны, наиболее мобильный и чаще всего — наиболее квалифицированный производственный ресурс, а с другой - и наименее социально защищенный, особенно в условиях современной Украины. Его преобладание в структуре безработных, трудности адаптации к рыночным условиям, равно как и трудности социальной адаптации вообще, требуют внимания и глубокого анализа.

Обретение молодежью достойного места на рынке труда в определяющей степени зависит от теоретических знаний и

уровня образования, без которых «нельзя соответствовать требованиям нового социального разделения труда». В связи с этим усиливается зависимость между степенью занятости населения, в том числе молодежи, и состоянием образовательной сферы.

Это определяет потребность в комплексном анализе сущности и структуры рынка труда в переходной экономике Украины, места в нем молодежи и путей и средств формирования качественного уровня подготовки молодежи к трудовой деятельности, адекватного требованиям экономики, основанной на знаниях.

Анализ последних исследований и публикаций

Историография научных исследований проблем рынка труда свидетельствует о том, что роль и место молодежи в формировании трудовых отношений мало изучены. Следует отметить, что проблемы молодежи, ее участия в общественно-политической жизни современного государства и общества являлись предметом исследования

таких ученых, как [1, 2, 3, 4]. Однако проблемы государственного регулирования рынка труда молодежи нуждаются в дальнейшем исследовании и анализе.

Целью статьи является анализ современного состояния государственного регулирования рынка труда молодежи.

Изложение основного материала

В современной Украине вопросы развития теории и практической организации системы занятости стали наиболее актуальны и в настоящее время приобретают все большую значимость на фоне социально-экономического кризиса и посткризисной стабилизации экономики. Это, прежде всего, обусловлено содержанием новых целевых установок социально-экономического развития Украины, усложнением задач, возлагаемых на государственные органы по труду и социальным вопросам в условиях перехода от командно-административных к рыночным методам управления экономикой.

Рынок труда в наиболее общем виде - это механизм, обеспечивающий взаимодействие покупателей и продавцов

весьма специфического товара - рабочей силы (хотя часто это понятие отождествляют с понятием труда). Под рабочей силой понимают способность человека к труду, производству материальных и духовных благ благодаря имеющимся у него физическим и интеллектуальным способностям. В нашем случае стоит отказаться от использования термина «рабочая сила» в качестве равнозначного или почти равнозначного термину «трудовые ресурсы».

В самом общем виде под трудовыми ресурсами понимается численность населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями, знаниями, необходимыми для осуществления полезной деятельности. Рынок труда - один из факторных рынков, представляющий общественно-экономическую форму движения трудовых ресурсов (рабочей силы), соответствующую товарной (рыночной) экономике и имеющий сложную иерархическую структуру. Важнейшим элементом этой структуры в контексте тематики нашего исследования является внутренний (внутрифирменный)

рынок труда, для которого характерно длительное и стабильное функционирование работника в рамках одной организации с постепенным перемещением вверх по служебной лестнице. Большую часть квалификации работника в этом случае составляют интерспецифические профессиональные знания, умения и навыки, полученные в процессе трудовой деятельности на данном предприятии. Формальное образование, полученное в учебном заведении, служит лишь своеобразным пропуском и основой, на которой выстраивается образование профессиональное. Поэтому особой категорией государственного регулирования трудовыми ресурсами является молодежь, т. е. население (по принятой терминологии) в возрасте от 16 до 30 лет. Очевидно, что нижним возрастным пределом ограничивается готовность человека вступить в сознательную трудовую жизнь. Верхняя же граница в данном случае демонстрирует окончание, как правило, профессионального обучения, достижение экономической самостоятельности, создание семьи,

активное включение в общественную жизнь.

Положение молодежи на рынке труда амбивалентно как с позиции спроса на труд молодежи, так и с позиции его предложения. Спрос с одной стороны, стимулируется более высокими показателями качественных параметров рабочей силы и более продолжительным периодом работоспособности, высокой географической и профессиональной мобильностью, и, как правило, более высоким образовательным уровнем. С другой стороны, спрос ограничен недостатком профессионального и социального опыта, отсутствием знания специфики и корпоративной культуры конкретного предприятия. В условиях современной Украины ограничением спроса на труд молодежи является значительная скрытая безработица и значительные транзакционные издержки, связанные с увольнением излишних работников. На стороне предложения стимулирующими факторами являются необходимость обретения молодежью экономической самостоятельности и собственного

источника доходов, социализации и карьерного роста, а ограничивающими факторами - низкий уровень оплаты труда, препятствующий расширению воспроизводства рабочей силы несоответствие притязаний молодежи к сферам и условиям приложения труда, направлениям ее профессиональной подготовки, а также значительная (особенно нелегальная) миграция и эмиграция наиболее квалифицированных работников, ограничение мобильности рабочей силы внутри страны.

Рынок труда молодежи характеризуется несбалансированностью (около 34 % безработных составляют молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет). Сбалансированность этого рынка требует преодоления информационной асимметрии, определяющей несоответствие потребностей экономики в рабочей силе образовательного и квалификационного уровня образования. Это требует не только совершенствования механизма рыночного саморегулирования (прежде всего через систему оплаты труда), но и улучшения работы институтов государственного

регулирования рынка труда (законодательства, государственной службы занятости, системы подготовки и переподготовки кадров) [3].

Для решения проблем молодежной занятости, разработки новых социальных технологий, включение различных групп молодежи в рынок труда и их адаптация к новым условиям и требованиям необходимо знание специфических особенностей всех категорий работников. Необходимо учесть, что молодежь являет собой основное и многочисленное пополнение трудовых ресурсов. Фактически, это будущее рынка рабочей силы, поэтому решение сегодняшних проблем, связанных с образованием, профессиональной подготовкой, трудоустройством молодежи окажет сильное влияние на будущее социально-экономическое развитие Украины.

Снижение экономической активности украинской молодежи частично можно объяснить общим увеличением охвата средним и средне-специальным образованием. В большинстве стран Западной Европы также наблюдается

тенденция к увеличению доли молодых людей, выход на рынок труда которых откладывается из-за продолжения обучения в школе и средних специальных заведениях. Причины, побуждающие молодых людей сделать выбор в пользу удлинения сроков получения образования, - трудности в нахождении работы, осознание того, что приобретение большего объема знаний и навыков повышает шансы на удачное трудоустройство.

Вместе с тем снижение экономической активности молодежи в определенной степени объясняется и уходом ее части на теневой рынок труда. Небольшая доля молодежи связывает свое будущее с натуральным хозяйством. В статистике эти два вида деятельности отражены слабо.

Образование вообще и профессиональная подготовка в частности выступают как социальный институт формирования и воспроизводства рабочей силы, обеспечения подготовки молодежи к вступлению на рынок труда в соответствии с его требованиями. Однако очевидно, что рынок труда в России все еще слабо

воздействует как регулятор развития на сферу образования, а это порождает много проблем, затрудняя вступление молодежи в трудовую жизнь и оптимизацию баланса трудовых ресурсов [1].

Основным противоречием современного положения на рынке труда выступает увеличивающийся разрыв между трудовыми притязаниями молодежи и возможностями их удовлетворения. В условиях нарастающей дифференциации доходов населения молодежь одна из первых отвергает низкий уровень оплаты труда, нередко отдавая предпочтение нестабильным, но высокодоходным видам деятельности, включая занятость в неформальном секторе экономики. Вместе с тем высокие требования молодежи к оплате труда делают достаточно проблематичным поиск подходящей работы по двум причинам: отсутствие или недостаточность практического стажа работы и иногда профессионального образования и весьма ограниченный круг хорошо оплачиваемых видов деятельности, тем более тех, где есть спрос на молодых работников без профессионального образования.

Данное противоречие во многом объясняет особенности положения молодежи на рынке труда. Главная особенность - это растущее недоиспользование трудового потенциала молодежи, что само по себе нежелательно и носит еще более негативный характер в связи с тем, что замедляется процесс обновления рабочей силы и ротации кадров, особенно в отраслях, не престижных по той или иной причине для молодежи.

Одним из главных направлений государственной политики на рынке труда является повышение конкурентоспособности молодежи через приобретение ими новых или углубление имеющихся профессиональных знаний и навыков для последующего трудоустройства.

Государственная служба занятости населения, проводя активную политику содействия занятости молодежи, выделяет три направления деятельности:

1. Профориентация и профобучение молодых людей.
2. Организация ярмарок вакансий и учебных мест.

3. Осуществление летней временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет [2].

Завершая краткий обзор основных концепций по формированию и развитию рынка труда в условиях трансформации национальной экономики, отметим, что периодически обостряющиеся проблемы занятости в государстве, постоянное снижение доходов и уровня жизни населения страны, рост безработицы, неэффективное использование трудовых ресурсов, недостаточность социальной защиты населения и усиление социальной напряженности в обществе - все это свидетельствует о необходимости корректировки трудовой политики и, прежде всего, на государственном уровне.

Включение всего многообразия показателей в информационную инфраструктуру рынка труда и реализация требований к объему, качеству, достоверности и доступности информации, минимизация потерь от информационной асимметрии - задачи достаточно сложные. Для их решения, быть может, следовало бы создать независимые как от

государственных, так и от частных структур некоммерческие информационные центры по проблемам социально-трудовых отношений при трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений как на государственном, так и на региональном уровнях. Деятельность подобных органов могла бы финансироваться на приоритетных основах государством, ассоциациями работодателей и профсоюзами. Кроме того, некоторые информационные услуги такие центры могли бы оказывать на платной основе. Реализация данного предложения позволила бы ликвидировать многочисленные информационные подразделения в организациях работодателей и профсоюзов [4].

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования нами установлено, что государственное регулирование рынка труда определяется как совокупность экономических и социальных отношений, возникающих между собственником рабочей силы и ее покупателем по поводу конкретного рабочего места, на котором будет

производиться товар или услуга. В ходе товарно-рыночных отношений для работника, как владельца рабочей силы, создается возможность получить рабочее место, на котором он может трудиться.

Особой категорией трудовых ресурсов является молодежь, положение которой на рынке труда характеризуется рядом особых признаков: высокими показателями здоровья, выносливости, продолжительным периодом работоспособности, мобильности, образовательным уровнем, готовностью к инновациям, модернизации. Вместе с тем, недостаток профессионального и социального опыта, отсутствие знания специфики предприятия ограничивает спрос на труд молодежи, и, как следствие, трудоустройство.

Образование вообще и профессиональная подготовка в частности

выступают как социальный институт формирования и воспроизводства рабочей силы, обеспечения подготовки молодежи к вступлению на рынок труда в соответствии с его требованиями. Однако очевидно, что рынок труда в Украине все еще слабо воздействует на сферу образования как регулятор развития, что способствует возникновению проблем, затрудняет вступление молодежи в трудовую жизнь и оптимизацию баланса трудовых ресурсов.

References

1. Baglik V. S. Specifika i mexanizmi formuvannya molodizhnoï politichnoï subkulturi v suchasnomu ukraïnskomu suspilstvi/V.S. Baglik/ Naukovi praci : Naukovo-metodichnij zhurnal. – Seriya: Derzhavne upravlinnya. – 2015. – T. 236. – Vip. 224. – p. 151-154.

2. Dzhozef E. Stiglic Formirovanie obshhestva, osnovannogo na znaniyax. Novye zadachi vysshej shkoly. Doklad vseirnogo banka. - K.: Ves mir, 2003.
3. Rossoxatskij P.M. Suchasni mexanizmi rozvitku socialnogo partnerstva u sferi molodizhnoï politiki/P.M. Rossoxatskij//Derzhavne budivnictvo [Elektronne vidannya].- 2014.- №1.- Rezhim dostupu do zhurn.:<http://www.kbuapa.kharkov.ua>.
4. Lyasnikov N. Kak pomoch molodezhi vybrat professiyu // Chelovek i trud. -2001.- №7.- p.59-67.